

ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОСАМОСВАЛОВ В ГЛУБОКИХ КАРЬЕРАХ

Наимова Рано Шукуровна

д.т.н., профессор кафедры «Горное дело» ТГТУ им. И.Каримова

Таджибаева Азиза Хамрали кизи

магистрант кафедры «Горное дело» ТГТУ им. И.Каримова

Анотация: В этой статье исследования использования большегрузных автосамосвалов в глубоких карьерах и горнодобывающая промышленность основана на грузовиках она определяет потенциал многих стран и во многом экономически показатели других секторов. Транспортировка горных пород в карьерах является наиболее важной звено в едином технологическом процессе экстракции. Основной вид технологического транспорта при добыче полезных ископаемых ископаемая открытая дорога - автомобильный транспорт. Одна из главных задач любого предприятия в современных условиях заключается в повышении эффективности транспортного процесса до минимального уровня затраты. повысить эффективность автомобильного транспорта оптимизация количества самосвалов с учетом влияния большинства эксплуатационные факторы и дизайн могут быть улучшены достигается в различных условиях и за счет рациональной интенсификации распределение самосвалов по маршрутам. Решение этих задач позволяет улучшить технические и эксплуатационные показатели карьерных машин. транспортные расходы, улучшение экологической обстановки в карьере.

Ключевые слова: автосамосвал, глубоких карьерах, горнодобывающая промышленность, техника, автомобильного транспорта.

Введение. В настоящее время автомобильный транспорт является наиболее распространенным видом транспорта горной массы из глубоких карьеров при цикличной и циклично-поточной технологиях. Грузоподъемность применяемых для этих целей карьерных автосамосвалов постоянно увеличивается, достигая значений 150 н- 200 т. За последние 10 - 15 лет ситуация по условиям разработки на открытых горных работах существенно изменилась в худшую сторону: глубина многих крупных карьеров достигла 350 400 м и даже 500 м (алмазодобывающие карьеры), расстояние транспортирования горной массы увеличилось до 8 10 км, а доля наклонных участков трасс – до 70 % и более. С углублением горных работ увеличивается объем подлежащих выемке вскрышных пород. Все это снижает производительность автотранспорта, надежность его работы вследствие повышенных нагрузок, испытываемых самосвалом, в результате увеличивается энергоемкость транспортирования. Из-за большой глубины карьеров резко ухудшилась экологическая обстановка.

Характерными особенностями современного состояния автотранспорта на карьерах этого этапа являются:

- невозможность у большинства предприятий своевременно обновлять парк автотранспортной техники, что приводит к экономически необоснованному продлению ее эксплуатационного ресурса;

- обострение экологической ситуации на глубоких карьерах из-за загазованности карьерного пространства отработанными газами дизельных машин, простой транспорта на карьерах по этой причине достигают 1000 1500 тыс.ч в год;
- расширившиеся возможности горных предприятий применять более совершенную продукцию ПО «БелАЗ» как по номенклатуре, так и по качеству, так как единственный в СНГ производитель большегрузных карьерных самосвалов осуществил в последние 5-7 лет существенную модернизацию выпускаемых автосамосвалов;
- усиление тенденции у ряда крупных горнодобывающих предприятий закупать аналогичную горнотранспортную технику зарубежных фирм и повышение требований к карьерной технике;
- внедрение на ряде карьеров новых технических средств на базе спутниковой связи (GPS) и других систем управления движением автосамосвалов (грузопотоками), что позволяет оптимизировать режимы их работы;
- переход, пока еще в опытной порядке, на новую форму технического сервиса автосамосвалов с выделением ремонтной службы предприятия в самостоятельную структуру с правами и обязанностями юридического лица; все повышающиеся требования со стороны владельцев и исполнительного руководства акционерных обществ, каковыми является абсолютное большинство горнодобывающих предприятий, к снижению затрат на автотранспорт, несмотря на ухудшающиеся горнотехнические условия;
- отсутствие реальных возможностей, за редким исключением, у большинства специалистов по изучению опыта других предприятий, непосредственно на месте, так как нет какой-либо интеграционной системы в этой области.

Все технологические процессы Узбекистан ГМК по добыче и переработке руды имеют высокую степень механизации. На рудниках и заводах комбината эксплуатируются сотни единиц различного горно-металлургического оборудования. При нынешних жестких условиях, диктуемых экономикой рынка сегодняшнего дня, главной целью деятельности Узбекистан ГМК, как и всех комбинатов, является достижение максимальной прибыли. При создании современной карьерной спецтехники, производители учитывают фактор ухудшающихся горно-технических условий разработки месторождений. При открытом способе разработки глубина карьеров и их размеры постоянно увеличиваются. Как увеличивается и расстояние до пункта разгрузки, преодолеваемое карьерным самосвалом. Процесс перевозки горной массы может ухудшаться с каждым годом. В данном случае необходимо ориентироваться на показатель глубины карьеров, поскольку в ближайшие десятилетия добыча полезных ископаемых будет осуществляться за счёт освоения глубоких горизонтов. Самосвалы БелАЗ начали работу на одном из крупнейших карьеров СНГ в Узбекистане. Отечественные машины помогают в добыче золота, угля и других полезных ископаемых. Горнодобывающие компании Узбекистана также используют белорусские бульдозеры и фронтальные погрузчики, которые позволяют значительно увеличить скорость добычи породы.

Рис.1. Технология работы карьерного автомобильного транспорта

Автомобильный транспорт имеет широкое распространение на карьерах благодаря автономности, мобильности, высокой эффективности работы в сложных топографических, геологических и суровых климатических условиях. Наиболее эффективная область применения автомобильного транспорта – карьеры малой и средней производительности, глубокие горизонты крупных карьеров в комбинации с железнодорожным транспортом или подъемниками. Применение автомобильного транспорта на карьерах относится к периоду его возникновения и развития. *Принцип работы* автомобильного транспорта на карьерах заключается в перемещении горной массы из забоев к пунктам приема горной массы по автодороге и ее разгрузке. Автомобильный карьерный транспорт характеризуется грузооборотом, т.е. количеством груза в тоннах, перевозимого в единицу времени. Технология работы автомобильного транспорта на карьере заключается в перевозке из карьера вскрыши, некондиционных руд на отвалы, полезного ископаемого – на склад или к бункерам обогатительной фабрики по карьерным автодорогам, объединенным во вскрышные грузопотоки и грузопотоки полезного ископаемого.

Рис.2. Принцип работы автомобильного транспорта

При широкой рабочей площадке или заходке автосамосвал подается под погрузку к экскаватору, совершая петлевой разворот; в стесненных условиях, при ограниченной рабочей площадке и узкой заходке и несовпадении направления движения порожнего самосвала и экскаваторной заходки автосамосвал выполняет петлевой или тупиковый разворот внутри заходки; а при совпадении направления движения порожнего самосвала и экскаваторной заходки автосамосвал подается под погрузку задним ходом после тупикового разворота внутри заходки.

Во всех случаях подача самосвала должна быть такой, чтобы при погрузке ковш экскаватора не проходил над кабиной водителя, а угол поворота экскаватора от забоя был минимальным. При бульдозерном отвалообразовании с автомобильным транспортом процесс отвалообразования включает в себя разгрузку автосамосвалов на верхней площадке отвального уступа, перемещение пород бульдозерами под откос уступа, планировку поверхности отвала и ремонт автодорог. Вследствие высокой стоимости карьерных автосамосвалов их простои, как и простои выемочно-погрузочной техники, должны быть минимальными. Для их уменьшения на карьерах используют два вида организации работ автотранспорта: с закреплением определенного количества самосвалов за экскаватором в течение смены (замкнутый цикл) и без закрепления, с подачей машины под погрузку каждый раз по команде диспетчера (открытый цикл). Организация работы автотранспорта при закреплении за экскаваторами наиболее простая и обеспечивает большую производительность, но ее применение возможно при надежной работе выемочно-погрузочной, отвалообразующей техники для перевозки вскрышных пород и однородного по составу полезного ископаемого.

Управление без закрепления маршрутов автосамосвалов осуществляется с помощью автоматизированной системы управления, включающей средства подачи информации о состоянии экскаваторов, каждого автосамосвала, средства передачи команд водителям и ЭВМ. Они применяются в карьерах, где требуется усреднение полезного ископаемого, поступающего

на обогатительную фабрику из разных забоев. В настоящее время создано несколько таких систем. Принцип их работы заключается в том, что у диспетчера накапливается информация о состоянии погрузки самосвалов в каждом забое, количестве отгруженной руды определенного качества с начала смены и при подходе порожнего самосвала к контрольному пункту у карьера. Высвечиванием номера экскаватора на пульте водитель получает направление движения. При подаче на разгрузку автосамосвал взвешивается, при этом автоматически считывается его условный номер и передается в запоминающее устройство ЭВМ вместе с весом и качеством доставленного полезного ископаемого.

Список использованное литературы

1. Воробьев.И.И. Ременная передача, М.: Машиностроение 1979 год
2. Санакулов К.С., Шеметов П.А. Развитие циклично-поточной технологии на основе крутонаклонных конвейеров в глубоких карьерах // Горный Журнал.- 2011. № 85. с. 34-37.
3. <https://ctv.by/samosvaly-belaz-nachali-rabotu-na-odnom-iz-krupneyshih-kareroov-sng-v-uzbekistane>
4. <https://studfile.net/preview/3616631/page:4/>
5. Мальгин О.Н., Сытенков В.Н., Шеметов П.А. Циклично-поточная технология в глубоких карьерах. Ташкент. «ФАН». 2004. 337 с.
6. Шеметов П.А., Мальгин О.Н. Транспортирование горной массы межуступным крутонаклонным перегружателем // Горный Журнал.- 2007. № 5. с. 46-47.
7. Санакулов К.С. Шеметов П.А. Карьер Мурунтау на пути к рекордной глубине: основные этапы развития и модернизации горных работ // Горный Журнал.- 2009 № 11. с. 98-102.